

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte

25, 26 e 27 de novembro de 2024

SIMETRIA E INFLUENCIA DE DIFERENTES PADRÕES RESPIRATÓRIOS NA APLICAÇÃO DE FORÇA EM NADADORES DE ÁGUAS ABERTAS: UM ESTUDO PILOTO

Lucas de Lima Gonçalves¹
Cíntia de Lourdes Nahhas Rodacki²
Karini Borges dos Santos³

¹Programa de Pós-Graduação em Educação Física – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, lucas_lmag@outlook.com

²Programa de Pós-Graduação em Educação Física – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, cintiarodacki@utfpr.edu.br

³Programa de Pós-Graduação em Educação Física – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, karinisantos@utfpr.edu.br

Introdução: O desempenho na natação de águas abertas é influenciado por uma variedade de fatores, incluindo aspectos fisiológicos, técnica de nado e a interação entre forças propulsivas e resistivas. Dentre esses, a aplicação de força propulsiva pelos pares de músculos homólogos, se destaca como fator essencial no desenvolvimento da natação competitiva. Nesse contexto, o desempenho entre segmentos direito e esquerdo e o uso de diferentes padrões respiratórios, como a respiração frontal e fronto-lateral podem impactar a produção de força final do nado crawl e consequentemente em sua velocidade de deslocamento. **Objetivo:** O objetivo do presente estudo é analisar a produção de força entre hemisfério direito e esquerdo durante execução de diferentes padrões respiratórios (lateral, fronto-lateral e ausência de respiração) em atletas de natação de águas abertas. **Metodologia:** Participaram do estudo dois atletas masculinos de natação em águas abertas, um amador (24 anos) e um profissional (22 anos). A força média pico no nado crawl foi mensurada por meio de um teste de esforço máximo de 30 segundos em protocolo de nado atado com a execução alternada da respiração lateral e fronto-lateral a cada quatro braçadas. O protocolo utiliza um cinto posicionado na cintura do atleta, preso a uma corda de 4 metros conectada a uma célula de carga fixada no bloco de saída. A análise estatística incluiu a média das variáveis de força pico realizada por cada braçada e o cálculo de variação percentual entre cada segmento e padrão respiratório. **Resultado:** No atleta amador, as médias dos picos de força estiveram entre 124,6 a 155,3N e as assimetrias entre os hemisférios direito e esquerdo variaram de acordo com o padrão respiratório, isto é, 19,77% entre braçadas direita e esquerda sem respiração, 7,68% com respiração lateral e 8,79% com respiração fronto-lateral. Para o atleta profissional, as

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte
25, 26 e 27 de novembro de 2024

médias dos picos de força foram entre 134,7 a 155,5N, com assimetria registradas em 4,64% sem respiração, 11,19% com respiração lateral e 15,37% com respiração fronto-lateral. A variação percentual entre os diferentes padrões respiratórios foi de 0,27 a 5,13% para o atleta amador e de 0,74 a 1,71% para o profissional. **Conclusão:** Os resultados indicam que, embora não haja uma diferença expressiva entre os padrões respiratórios, há uma assimetria relevante na aplicação de força entre os hemisférios direito e esquerdo, especialmente no atleta amador, o que indica a necessidade de intervenções compensatórias.

Palavras-Chaves: Assimetria; Força propulsiva; Nado atado; Natação; Respiração.